

PENDAMPINGAN PENGRAJIN SANDAL DI TOYOMARTO

Masyhuri Machfudz

Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang

Email : Masyhuri033@gmail.com

ABSTRAK

Kondisi UKM kerajinan klompen/bakia dan sandal spon sebagai home industri di Desa Toyomarto Singosari Malang, Jatim berdiri sejak 1992 hingga sekarang. Pemasarannya ke Jawa Tengah (14 %), Surabaya (26%), Madura (10%), Bali (10 %), Malang (20 %) dan sebanyak 10% dikirim ke lainnya; ke Jepang (5 %) dan sekitar 5 prosen ke manca negara lainnya, meskipun masih labil. Hal ini dilakukan mitra kerja dengan UKM 'Darto' dan 'H.Imam Syafi'i'. Pendekatan yang dilakukan dengan Persuasif dan kesepakatan (agreement). Hasil program adalah bahan baku asal dari desa setempat dan desa tetangga dengan kapasitas 80-100 gelondong, spesifikasi didominasi katyu sengon mahoni, basia, dan jati. Produksi yang dihasilkan 75-110 buah setiap harinya secara manual. Peluang intervensinya adalah menciptakan peralatan berupa 'MAL' yaitu desain yang dilakukan dengan penggerak dinamo, demikian juga oven bahan baku, kemasan produk, peningkatan skill tenaga kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa produk 'rumah open', 'MAL' dan pelatihan skill karyawan dengan berbagai produk yang dihasilkan. Rekomendasi yang ditawarkan adalah pembinaan dan pendampingan perlu dilakukan karena ekonomi kreatif ini potensi untuk dikembangkan dari hulu-hilir. Kemasan-kemasan pengabdian pun dapat dijabarkan lebih mendetail.

PENDAHULUAN

Salah satu sentra industry kerajinan adalah kerajinan klompen/bakia dan sandal spon yang merupakan *home industri* terdapat di Dusun Ngujung dan Dusun Sumberawan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Jawa Timur. Kerajinan klompen/bakia yang ada telah diwarisi secara turun-temurun, sedangkan pembuatan sandal spon muncul pada tahun 1992. Berjalannya waktu sampai sekarang sudah berkembang. Eksisna usaha ini karena supply bahan baku cukup baik dan kontinyu.

Sebagian besar pemasarannya ke Jawa Tengah (14 %), Surabaya (26%), Madura (10%), Bali (10 %), Malang (20 %) dan sebanyak 10% dikirim ke kota lainnya di Indonesia. Selain itu, tidak jarang hasil karya pengrajin tersebut telah diekspor ke Jepang (5 %) dan sekitar 5 prosen ke manca negara lainnya, meskipun hingga sekarang masih labih tidak kontinue. Daerah Dusun Ngujung sampai saat ini pengusaha yang terdaftar sebanyak 17 pengusaha sedangkan di dusun Sumberawan terdapat 30 pengusaha. Selan itu Desa Tirtomoyo juga mempunyai

potensi seperti pengrajin cobek batu, penambangan pasir, wisata candi singosari, wisata kebun teh meskipun belum menjadi sentra industry. Daerah obyek wisata ini potensi sebagai alternatif pasar produk. Profil mitra kerja pada program ini dapat dijabarkan sebagai berikut (i) UMKM 'Darta'; Usaha klompen yang beramat di Desa Toyomarto RT-07 RW-03 dengan nomor HP.081555999448, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Usaha dimulai tahun 1992 dengan ciri khas mereka yang digunakan bernama 'PRODET'. Alasan UKM 'Darto' dijadikan mitra ini adalah bahan baku selalu tersedia, produksi cukup banyak sekitar 50 pasang sandal, tenaga yang digunakan 5-8 orang, akses pasar menjangka ke luar daerah dan telah melaksanakan pengiriman barang sebanyak 5 kali ke jepang dan (ii) usaha klompen yang beramat di Desa Toyomarto RT-06 RW-03 dengan nomor HP.081515179193 Singosari Malang. Usaha dimulai tahun 1992 dengan nama 'YUSTA'. Demikian juga alasan UKM 'Imam Syafi'i' dijadikan mitra ini adalah bahan baku selalu tersedia bahkan 25% berasal dari tanaman miliknya sendiri, produksi cukup sebanyak 50-65 sandal, tenaga yang digunakan 9 orang termasuk tenaga kerja dalam dan luar keluarga, akses pasar menjangka ke luar daerah dan telah melaksanakan pengiriman barang sebanyak 7 kali ke jepang dengan rata-rata setiap pengiriman sebanyak 1500 pasang. Dari informasi dua mitra ini melakukan pendirian asosial antar pengrajian yang diwadahi dalam paguyupan bernama 'SINAR MANDIRI'.

METODE PELAKSANAAN

Dari permasalahan prioritas yang sudah disepakati antara tim pengusul dan mitra UKM maka ditawarkan dalam melakukan tata cara dan startegi pemecahan masalah setiap tahunnya sebagai berikut:

- a. Membuat 'rumah open' yang dapat mendorong percepatan produksi khususnya dalam pengeringan kayu yang akan dilakukan percetakan model (desain) sehingga kapasitas produksi dapat meningkat. Selanjutnya dalam pelaksanaan desain yang awalnya secara konvensional diteruskan dengan menggunakan penggerak mesin, estimasi hasil dari awal hingga pelaksanaan model ini akan dapat meningkatkan produk 3-4 kali lipat dari semula. Peng-MAL-an modifikasi hasil ini menjadikan supply dari permintaan yang meningkat tidak akan menunggu hingga 5-7 hari – diestimasikan masa tunggu kurang dari 3 hari.
- b. Efisiensi dari penanganan produksi dapat terselesaikan mencapai 25%, maka perlu dilakukan profesionalisme SDM dengan melakukan pelatihan dalam peningkatan skill para tenaga kerja yang bekerja,

- c. langkah yang dilakukan dengan beberapa tahap; (i) pendidikan dengan menggunakan modul yang disesuaikan ipteks yang telah mereka miliki, (ii) pelatihan sebagai manifestasi dari pendidikan dengan praktek langsung dengan kontral trainer; (iii) pendampingan yaitu dilakukan kontrol dalam pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan dalam setiap pekannya agar kesesuai hasil dengan ukuran batas minimum.
- d. Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal *job description* sehingga operasional dilakukan dengan baik dan profesional dari masing-masing tenaga sehingga tidak bias dan bersifat serabutan.
- e. Pendidikan, pelatihan dan pendampingan (P3) pada tenaga kerja pembukuan untuk melakukan perencanaan anggaran produksi hingga anggaran pemasaran.

HASIL PROGRAM

Bahan Baku

Asal bahan baku yang digunakan dari tiga titik, yaitu Perhutani di Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso dan Desa Toyomarto dan/atau tetangga Desa. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu lokal jenis mahoni, basia dan kayu jati. 75 % banyak dipakai jenis mahoni dan basia.

Jenis kayu sengon mahoni dan basia yang telah dibentuk balok setiap diameter minimal 15 cm

Kapasitas supply kayu bahan baku dilakukan setiap UKM membutuhkan 80-100 potong (gelondong) dengan ukuran masing-masing gelondong sepanjang 1 m² diameter 15 cm sehingga ukuran serandal minimal 36 untuk orang dewasa. Dari tiga tempat tersebut dapat memenuhi permintaan semua UKM yang ada di Desa ini, yaitu sebanyak 15 UMK, sehingga kayu yang didroping dari tiga tempat tersebut sebanyak 1500 gelondong per bulannya.

Spesifikasi bahan baku baik kayu sengon basia, mahoni maupun kayu jati adalah yang telah berumur lebih dari 3 tahun. Hal ini dapat diindikasikan dari tingkat diameter kayu minimal 15 cm. Atas dasar itulah, maka *kontinuitas* pemenuhan bahan baku dapat terjamin karena perhutani selalu menyebarkan bibit sengon kepada petani-petani dalam rangka program sengonisasi sehingga apabila terjadi pemotongan sengon untuk dijual dapat diganti dengan peremajaan dari program tersebut.

Bahan baku selain kayu berupa cat, lem castol, spon, kain, paku pines, benang, amplas, soul alas dan kulit. Semua dari bahan selain kayu ini diestimasi 40% dari keseluruhan bahan yang dibutuhkan. Bahan baku ini di-supply dari pasar besar Malang yang perolehannya dengan mudah karena secara kontinyu tersedia keberadaannya dengan pilihan spesifikasi pilihan (*choice*) yang cukup longgar.

Tabel 1:
Matrik Deskripsi Bahan Baku

No.	ASPEK	KONDISI	KETERANGAN
1.	Asal Bahan Baku	Perhutani kec.Singosari, Kec.Karangploso dan Desa Toyomarto dan/atau tetangga Desa	Sejak tahun 1992, menjadi pelanggan
1.	Kapasitas	Setiap UKM dapat dipenuhi 80-100 glondong kayu dengan ukuran masing-2 glondong 1 m ²	Minimal ukuran diameter masing-2 dari 1 m ² , 15 cm
2.	Spesifikasi	Spesifikasi kayu didominasi; sengan mahoni dan basia, tetapi ada yang memakai kayu jati	Minimal diameter 15 cm spesifikasi ukuran sradal 36
3.	Kontinuitas	Terjaminnya kontinuitas karena diambil dari 3 lokasi sejak tahun 1992, kec.karangploso, kec.singosari dan Perhutani. Dari 15 UKM dipenuhi sekitar 80-100 gelondong (potong ukuran 1 m).	Setiap tahun bibit sengan mahoni dan basia diberikan secara Cuma-2 kepada petani produsen dalam rangka program senganisasi.
5.	Bahan baku	Pelengkap berupa: cat, lem catol, spon, kain, paku pines, benang, amplas, soul alas dan kulit.	Kebutuhannya sebesar 40% dari keseluruhan

Produksi (peralatan, Kapasitas, *in Proses Control*, Nilai Investasi)

Proses produksi klompen dan spon memerlukan beberapa peralatan untuk mendukungnya. Sebagian besar peralatannya adalah didesain dan modifikasi dari para pelaku pengrajin dengan beberapa kali uji coba peralatan sebelumnya dan/atau hasil inovasi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya . Macam-macam peralatan utama tersebut antara lain:

- a) *Senggotan Plong*, yaitu berfungsi untuk melakukan memotong bahan dasar yang khususnya pada spon. Modifikasi plong telah dilakukan beberapa kali dan sampai saat ini masih manual sehingga produksi terbatas.

Komplemen (pelengkap) dari peralatan ini adalah berupa desain sradal spon dengan ukuran yang bermacam-macam sesuai kebutuhan. Baik pada spon untuk laki-laki maupun perempuan, peralatan komplemen-pun juga hasil modifikasi dari pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar atas perkembang-

Peralatan yang tradisional ini menjadi andalan para pengrajin dengan kapasitas produksi sangat sedikit sehingga dalam pelaksanaannya secara manual. Jumlah produksi yang dihasilkan pada plong ini setiap harinya

hanya mencapai 75-110 buah, dan peralatan sering mengalami kerusakan akibat penyusutan (*depreciation*). Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi dalam rangka revisi model peralatan yang memungkinkan untuk peningkatan produksi dari sebelumnya.

b). Alatan utama laminasi, yaitu dipakan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan plong.

Kondisi laminasi akan menghasilkan bahan $\frac{1}{2}$ jadi akan akan desaian kain.

c). Mesin Jahit, sebagai pelengkap dari proses produksi untuk finising

d). Peralatan bahan mentah menjadi bahan $\frac{1}{2}$ jadi berupa: Praser dan penghalus dari semua

peralatan ini kapasitas produksi bisa menghasilkan 50-100 pasang tergantung pada masing-

masing kesiapan para pekerja. selengkapnya bahan dan peralatan sebagai mana Tabel

problem dihadapi UK tenaga cukup banyak 2-5 orang setiap satu seranda yang dalam satu hari memperoleh sekitar 25 pasang sehingga biaya yang paling membebani adalah untuk upah tenaga kerja. Solusi yang dapat diatwarkan

dalam meminimisasi ini adalah modifikasi peralatan semi otomatis yang padat modal khususnya pada proses plong.

Tabel 2.:
Macam Peralatan dan Bahan

PERALATAN		BAHAN BAKU	
Gergaji Jigsho	Tungku open	Kayu mahoni	Asal pembelian; perhutani singosari, kec. Karangploso dan desa sendiri
Dinamo amplas	Pembakar	Kayu basia	
Kompresor	Tabung LPG	Kayu jati	
Gergaji tangan	Paku	Cat	Tambahan bahan:
Klebut(sesuai ukuran)	Talas	Lem kastol	Benang
Mesin jahit	Tembak Staples	Spon	Amplas
Plong srandal	Tang	Kain	Soul alas
Plong tali	Kuas	Paku pines	Kulit,
Senggotan		Benang	Lainnya, sesuai kebutuhan

Proses (*Lay-Out*, Jaminan Mutu Produk)

Proses produksi dalam melakukan penciptaan kelompen dan srandal sepon ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) kayu basah baik jenis basia, mahono dan/atau kayu jati yang masih berupa glondongan dan dipotong dalam ukuran 1 meter, berupa balok. Hal ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

1. Pada gambar 1-2 kayu gelondong dengan ukuran 1 m² diameter 15 cm dipotong dengan ukuran 25 cm yang merupakan batas minim untuk orang dan tidak untuk anak kecil.
2. Pada gambar 3 kayu yang terpotong ukuran 25 cm dibentuk sesuai dengan ukuran-ukuran serandal yang dikehendaki dan tidak bentuk simestris tetapi bentuk serandal.
3. Pada gambar 4 melaksanakan 'pe-NGEMAL-an' yakni membentuk dengan pemakain panas 50°C agar kayu tidak mudah dimakan rayab atau terbuang.
4. Pada gambar 5 yaitu melaksanakan pengeringan (open) pada rumah open berukuran 4x4 m² selama 24 jam dengan tujuan disamping pada no.3 juga menghilangkan unsur yang menjadikan serandal tidak simetris sesuai bentuknya (mulet:jawa).
5. Disaat pada nomor 4 selesai, maka dilakukan penghalus sebagaimana pada gambar 6, yakni melakukan amplas dengan dinamo penghalus. Selanjutnya dilakukan desain untuk dibentuk sesuai dengan ukuran yang dikehendaki dan dapat dilakukan dengan proses peng-halusan. Dilukis sesuai dengan selera dan model dan/pesanan yang menjadi pertimbangan adalah PASAR
6. Pada gambar 7 adalah pemotongan tali yang mendekati finising (90%), dengan pembentukan sesuai dengan ukuran serandal spon. Kemudian dilakukan finishing (8-9).

Produksi (jenis, Jumlah, Spesifikasi, Mutu)

Jenis produksi yang dihasilkan oleh UKM ini berdasarkan pada hasil survei awal dan melalui pembimbingan mahasiswa KKN-PPM, sebanyak tiga jenis yang mendominasi yakni sandal spon, klompen dan Tali sandl. Rekapitulasi para pengrajin sebagai mana pada Tabel 1.1.5. Masing-masing pengrajin memproduksi didominasi jenis sandal klompen dan spon. Hanya ada 5 yang memiliki produk sehingga sekitar 13 UKM yang tidak (belum) memiliki merek, keenganannya disebabkan karena tidak termotivasi untuk berkembang dari jenis yang ada dan mengikuti (menggabung) dari merek yang telah dimiliki oleh tetangga UKM pada produk yang serupa.

Tabel 3
DAFTAR KELOMPOK PENGRAJIN SANDAL KLOMPEN DAN SPON
DUSUN SUMBERAWAN DESA TOYOMARTO KEC. SINGOSARI
KABUPATEN Malang "SINAR MANDIRI", Tahun 2016

NO.	PRODUKSI	PEMILIK	ALAMAT	NO. TELEPON	MEREK
1	Sandal Klompen dan Spon	H. M. Imam Syafii	RT 06 RW 03	0815 1517 9193	Yustra
2	Sandal Klompen	Sumadi	RT 01 RW 03	0341 8154996	Reza
3	Sandal Spon	H. Toha Mubarak	RT 01 RW 03	0341 459949	Crendy
4	Sandal Spon	Supriadi	RT 06 RW 03	0857 4904 4155	
5	Tali Sandal	Hariadi	RT 01 RW 03	0821 4310 5088	
6	Sandal Klompen	Bukori	RT 03 RW 03	0851 0064 1578	
7	Sandal Klompen	Muhammad	RT 04 RW 03	0857 5556 2020	
8	Sandal Klompen	Darto	RT 07 RW 03	0815 5599 9448	Prodet
9	Sandal Spon	Yono	RT 01 RW 03	0816 1562 0603	
10	Sandal Spon	Agus	RT 11 RW 03	0857 9197 9195	
11	Sandal Klompen	Ngatuji	RT 10 RW 03	0341 9137557	
12	Sandal Klompen	Wagimin	RT 10 RW 03	0851 0064 1578	
13	Sandal Klompen	Markimin	RT 03 RW 03	0857 5578 8826	
14	Sandal Klompen	Riamin	RT 06 RW 03	0815 5573 4422	
15	Sandal Spon	H. Eko	RT 06 RW 03	0856 3533 323	Joker's
16	Sandal Spon	Durokhim	RT 04 RW 03	0859 5444 4034	
17	Tali Sandal	Saiku	RT 06 RW 03		
18	Sandal Klompen	Sutrisno	RT 01 RW 03	0857 4573 6261	

Dasar yang dipakai dalam analisis situasi pada usulan ini adalah pada dua UKM yaitu Darto dan H.Imam Syafii dengan nama produksi 'prodet' dan 'yustra', yang representatif pada sandal klompen dan spon.

Jumlah produksi yang dihasilkan dari masing-masing UKM rata-rata sebanyak 50-100 pasang, kadang tergantung pada pesanan jumlah produksi lebih dari 100. Apalagi pesnannya untuk dikirim ke Jepang mencapai 500 pasang.

Spesifikasi dan mutu serupa dari UKM satu dengan yang lainnya, karena itulah produk UKM Desa Toyomarto 5 dari 6 distributor mengatakan sama kuatnya. Demikian juga dari 4 dari konsumen saat diajukan pertanyaan mengatakan mutu dan spesifikasi cukup memberikan kepuasan kepada konsumen. Spesifikasi dan mutu tetap terjaga karena adanya komplemantasi dari bahan baku utama dan bahan baku pembantu:

Pemasaran (Pasar, Teknik Pemasaran, Harga Jual Produk, Konsumen)

Dari 15-18 UKM Cuma ada lima UKM yang telah memiliki merek, selebihnya hanya memproduksi sandal yang model pemasarannya diikutkan pada UKM yang telah mempunyai merek. Hal ini kurang bagus dari aspek eksistensi usahanya, meskipun secara kualitas dan kuantitas produknya mereka sudah pantas untuk melaksanakan pemasaran sendiri.

Teknik pemasaran dilakukan dengan 'menitipkan' pada UKM lain menjadi budaya yang dapat dilakukan perubahan secara pelan-pelan. Dengan model pemasaran semacam itu harga jual yang diterima produsen seharusnya dapat menutupi biaya produksi pada selisih yang besar- dalam arti keuntungan semakin dapat dirasakan. Harga jual kisaran Rp.35.000,- s/d Rp.40.000,- dari pedagang pengumpul. Dari produsen variasinya tentu dibawah harga jula produk tersebut.

Dengan segmenatasi konsumen yang berada di seluruh Malang raya, luar kabupaten Malang, luar propinsi Jawa Timur hingga manca negara seharusnya *share* perolehan para UKM lebih tinggi dibandingkan dengan yang diterima sekarang. Oleh karena itulah tawaran program pemasaran ini dapat dilakukan dengan pendampingan untuk menuju kemandirian dan/atau hingga pemasaran secara *on-line*. Uji coba dalam pelaksanaan *on-line* telah dilaksanakan pada KKN-PPM kolaborasi posdaya berbasis masjid LPPM Unisma dan UIN Maliki, yang telah dibuat model blog sebagai berikut:

Sebagian besar pemasarannya ke Jawa Tengah (14 %), Surabaya (26%), Madura (10%), Bali (10 %), Malang (20 %) dan sebanyak 10% dikirim ke kota lainnya di Indonesia. Selain itu, tidak jarang hasil karya pengrajin tersebut telah diekspor ke Jepang (5 %) dan sekitar 5 prosen ke manca negara lainnya.

Di wilayah malang pemasaran juga dilakukan oleh lembaga pemasaran, agen dan belum pernah melakukan pemasaran langsung ke toko-toko karena produk sudah habis diambil oleh agen distributor. Pesaing dari produk ini adalah produksi dalam negeri itu sendiri produk

luar negeri adalah cina, namun tingkat kekuatan dan mutu rata-rata konsumen lebih loyal pada produk Daerah Dusun Ngujung sampai saat ini pengusaha yang tergabung dalam UKM 'SINAR MANDIRI' ini. Kondisi inilah potensi peluang untuk dikembangkan.

SDM (Kualifikasi dan Jumlah, serta Peluang Training)

Kualifikasi tenaga kerja dari UKM baik 'PRODET' dan 'YUSTA' yang tergabung dalam asosiasi 'SINAR MANDIRI' adalah tenaga kerja dari dalam keluarga dan luar keluarga, penyerapan tenaga kerja 6-8 orang sebagai tenaga kerja tetap. Tingkat pendidikan lulusan SD-SMP, bahkan ada yang tidak lulus SD, rata-rata upah yang diberikan per hari Rp.50.000-75.000,- melihat masa kerjanya

Tenaga dibagi menjadi 3, yaitu (i) tenaga 'kasar' menangani bahan baku kayu hingga setengah jadi (50%), (ii) tenaga menengah (middle, 90%) dan (iii) tenaga finishing 100% yang didominasi oleh tenaga kerja wanita. Dengan model kerja yang konvensional dan skill yang dimiliki atas dasar kebiasaan ini, maka peluang training yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dalam pertemuan FGD adalah berupa pembukuan (*accounting*) dan sebagai hasil kesepakatan (*agreement*) dari peserta kelompok sasaran melakukan pola pendidikan, pelatihan dan pendampingan (P3).

Keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pihak yang peduli terhadap manajerial, dengan bukti belum ada pihak swasta atau pemerintah yang secara intensif membina dan mendampingi pengrajin sandal dai sumberawan, maka hal ini menyebabkan keterbatasan fasilitator dalam pengembangan manajerial usaha, sehingga diperlukan tim asistensi yang berkualitas dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum target luaran program ini adalah menghasilkan produk sandal yang berkualitas dengan standar kualitas ekspor sehingga UKM berkembang dan memiliki segmentasi pasar lebih luas baik domestik maupun luar negeri, maka hal-hal yang perlu diprioritaskan adalah:

- 1) Menghasilkan 'rumah open' karena ukuran masih kapasitas 100 pasang/24 jam. Dengan menggunakan bahan bakar kayu dan/limbah kayu hasil bekas potongan sandal, inipun efek sampingannya adalah polusi udara. Modifikasi rumah open dilakukan yang dilengkapi dengan oven putar (burner) hidrolis dengan pengeringan kapasitas tinggi yang dilengkapi dengan *hopper feeder* yang dapat digunakan untuk proses pengeringan yang efektif dari segi tenaga juga lebih efisien, biaya lebih bisa ditekan, dengan estimasi 2x lipat hasil dari semula.
- 2) Optimalnya cetak desain ('MAL') dengan sistem manual yang dapat ditingkat dengan penggarak dinamo menjadi 3 kali lipatnya. Modifikasi dilakukan dengan menambah ukuran cetak yang digerakkan mesin berkekuatan 10 PK pada tekanan 700 rpm.

- 3) Optimalnya manajemen SDM dengan sistem insindetil dan keluarga. SDM yang akan dioptimalkan dengan program P3 dengan materi perencanaan, keorganisasian, pelaksanaan dan kontrol (POAC). Spesialisasi tenaga akan terlihat pasca P3 sesuai dengan masing-masing job deskripsinya.
- 4) Memunculkan publikasi hasil kegiatan dalam bentuk teknologi tepat guna (TTG) dan/atau jurnal ilmiah, disamping dilakukan desiminasi hasil kegiatan.
- 5) Semua modifikasi dalam upaya perubahan tentunya menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kelompok sasaran yang tidak akan merubah teknologi yang mereka miliki.

Penataan manajemen pada pembukuan dan pemasaran dengan segala aspeknya termasuk pemasaran dengan uji coba sistem on-line.

- 1) Menghasilkan buku perencanaan anggaran, maka perlu melalui dengan pola P3
- 2) Menghasilkan model manajemen biaya, maka perlu dilakukan dengan sistem tradisional dan *balance scorecard*
- 3) Menghasilkan pembuatan laporan keuangan sehingga untuk menepuni perlu dilakukan model basis ETAP (Entitas tanpa akuntabilitas public)
- 4) Kurang optimalnya Pelaporan pajak: PP No.46 th.2013, pajak orang pribadi yang mempunyai usaha.
- 5) Manajemen keuangan amat sangat sederhana, maka perlu dilakukan sistem pembiayaan, analisa laporan keuangan.
- 6) Masih rendahnya strategi pemasaran: *packing product* yang lebih menarik sesuai kebutuhan dengan ekspansi pasar melalui penajakan sistem pemasaran *on-line*.

DAFTAR PUSTAKA

- Blog.opensourceecologi.org ; Large Hopper Mechanism ; 23 April 2013, 8.50 PM
- Chandra, (2015). IbPE kelompok usaha pasir kucing (cat litter). LPPM Universitas Widya Gama. Laporan Pengabdian.
- Ennis and Litster, (1996), "*Granulation and Coating Technologies for High-ValueAdded Industries*", E & G Associates.
- www.jefreyrader.com ; Recommended Hopper Design for Vibrating Feeders; 23 April 2013, 8.24 PM